

МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI JISMONIY RIVOJLANTIRISHDA HАRАKАTЛI О‘YINLARNING АHАMIYАTI (ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ)

Muyassar Muxiddinovna Nuriddinova,

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, p.f.b.f.d. (PhD), dotsent,

O'zbekiston, Chirchiq,

nuriddinova.muyassar83@mail.ru

ANNOTATSIYA

Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy rivojlantirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, jismoniy tarbiya, mashg'ulot, sayr, faollik.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается значение подвижных игр в физическом развитии детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: дошкольное образование, физкультура, тренировки, прогулки, активность.

Maktabgacha tarbiya ta'lim tizimining birlamchi va eng muhim bo'g'ini hisoblanadi. Sog'lom genofondni, yetuk kadrlarni tarbiyalash, avvalo, shu tizimdan boshlanadi. Biroq shu paytgacha bu tizim rivojlanishdan ortda qolgan edi. Oxirgi 20 yil davomida davlat tasarrufidagi maktabgacha ta'lim muassasalari soni 45 foizga kamaygan. Oqibatda maktabgacha yoshdagi bolalarning 33 foizi bog'chalarga qamrab olingan, xolos. Bu ko'rsatkich Daniyada 99 foiz, Yaponiyada 97 foiz, Janubiy Koreyada 95 foizni tashkil etadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni ijtimoiy, shaxsiy, hissiy, nutqiy, matematik, fizio-psixologik, jismoniy va ijodiy rivojlantirish bo'yicha ta'lim dasturlari joriy etilmagan. Umuman, bog'chalar "Ota-ona ishda bo'lgan vaqtda bolaga qarab turadigan muassasa"ga aylanib qolgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev bu sohani rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligini tashkil etish bo'yicha qarorni imzoladi. Yangi tuzilgan tashkilot zimmasiga maktabgacha ta'lim muassasalari davlat va nodavlat tarmog'ini kengaytirish, infratuzilmasini va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash,

muassasalarga bolalarni qamrab olishni keskin oshirish, ta'lim-tarbiya jarayonlariga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish orqali bolalarni maktabga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash vazifalari yuklandi.

“Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning tarbiyasiga qo'yiladigan davlat talablari”, ya'ni Standartlar “Takomillashtirilgan ilk qadam” o'quv dasturi va unga muvofiq ishlab chiqilgan guruhlar kesimida mavzuiy rejalashtirish, jismoniy tarbiyadan nazariy va amaliy majmua, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya yo'riqchilarining ish jurnali shular jumlasidandir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kun tartibi aniq belgilangan faoliyatlar orqali quyidagi yosh guruhlarida kichik (3-4 yosh); o'rta (4-5 yosh); katta (5-6 yosh), maktabga tayyorlov guruhleri (6-7 yosh) rejalashtiriladi va shunga mos ravishda tashkillashtiriladi. Ta'lim muassasasida 5ta yo'nalish bo'yicha ta'lim-tarbiya berilib, ilk bo'g'ini bu jismoniy tarbiya va sog'lom turmush tarzini tashkil etish bo'lib, u o'z ichiga “Jismoniy tarbiya va sog'lom turmush tarzini amalga oshirish”ni qamrab oladi.

Maktabgacha yosh davrida bolalarning jismoniy tarbiyasini to'g'ri tashkil etish, ilk yoshdan boshlab jismoniy ko'nikma va malakalarini shakllantirish va har tomonlama uyg'un rivojlantirish - maktabgacha jismoniy tarbiya nazariyasining asosiy talablaridan hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning jismoniy rivojlanishi va uning faol harakatlanishiga imkon yaratish, ta'lim-tarbiyaviy jarayonning mazmuni va metodlarini ishlab chiqishga ilmiy yondashish, tizimli yondashuvga rioya qilish, chiniqtirish, chidamlilikni oshirish, zarur ko'nikma va malakalarini tarbiyalash; mashg'ulotlarda va o'yin faoliyatida mustaqil fikrlashga, jismoniy tarbiya va sportga bo'lgan qiziqishlarini tarbiyalashga oid muhim masalalarni hal etish lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlari o'quv yiliga 72 ta mashg'ulotga mo'ljallanadi. Barcha guruhlarda haftasiga 2 ta mashg'ulotdan, (ikkinchisi ochiq havoda rejalashtiriladi) bolaning fiziologik holatiga qarab, hafta kunlariga taqsimlanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini jismoniy tarbiya yo'riqchisi olib boradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya yo'riqchisi (faoliyatni tashkil etish bo'yicha) yo'riqnomaga ko'ra faoliyat yuritadi. Mazkur yo'riqnoma jismoniy tarbiya yo'riqchisining ishini tashkil etishga qaratilgan bo'lib, uning majburiyatlari, lavozim vazifalari va huquqlari belgilab berilgan yagona me'yoriy hujjatdir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya yo'riqchisi faoliyati quyidagi hujjatlar asosida yuritiladi: mashg'ulotlarning haftalik jadvali, kunlik,

oylik, yillik ish rejasi, tarbiyachi bilan hamkorlikda ishlash rejasi, bolalar bilan individual ishlash rejasidan iborat. Maktabgacha ta’lim muassasasi jismoniy tarbiya yo‘riqchisining ish rejasi 3 ta asosiy tarkibda shakllantiriladi:

1. Meyoriy hujjatlar bilan ishlash - “O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari” va dasturlarga amal qilish, jismoniy tarbiya yo‘riqchisi yuritishi lozim bo‘lgan ish hujjatlarini tayyorlash, barcha yosh guruhlarida jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini ishlab chiqish;

2. Tarbiyaviy-ta’limiy jarayonlarni tashkil etish – mashg‘ulotga tayyorgarlikni yuqori sa’viyada tashkillashtirish, bolalarni mashg‘ulotga qiziqishlarini ortirish maqsadida qiziqarli ko‘rgazmalar va jihozlarni tayyorlash, to‘garaklarini tashkil etish, bolalarni sport bayramlariga jalb etish, jismoniy rivojlanishda orqada qolgan bolalar bilan yakka tartibda ishlashni yo‘lga qo‘yish.

3. Hamkorlik - ota-onalar va boshqa pedagoglar bilan hamkorlik ishlarini tashkil qilish.

Ma’lumki, bolaning rivojlanishi va o‘sishi uzluksiz davom etadigan jarayondir. Bu davrda uning shaxs sifatida shakllanishi, ilk bor atrof-olamni hodisa va buyumlar orqali anglab, undan o‘zicha ma’no topishga intilishi, qiziqishlari va hissiyotlari rivojlanishini kuzatamiz. Bolaning jismoniy rivojlanishi qonuniyatlari va uning ilk harakatlariga imkon yaratish, ta’limiy-tarbiyaviy jarayonning mazmuni va metodlarini ishlab chiqishga ilmiy yondashish, tizimli gigienaga rioya qilish, tabiiy va sun’iy vositalar asosida chiniqtirish, faol harakat qilishning zarur ko‘nikmalarini tarbiyalash; turli mashg‘ulotlarda va o‘yin faoliyatida mustaqil fikrlashni rivojlantirish kelgusidagi ruhiy va jismoniy rivojlanishdagi kamchiliklarni bartaraf etadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy ko‘nikma va malakalarni rivojlantirishda tizimli mashg‘ulotlar va harakatli o‘yinlardan foydalanish juda zarur bo‘lib, maktabgacha yosh davrining har bir bosqichi rivojlanish xususiyatlari va ehtiyojlariga ko‘ra o‘ziga xos jihatlarga ajratiladi. Bolaning o‘sib, ulg‘ayishida jismoniy faollik, asosiy harakatlar tartibi muhim hisoblanib, aynan shu jarayonlar metodik jihatdan to‘g‘ri va tizimli ravishda tashkillashtirilsa, bola shaxsining jismoniy taraqqiy etishiga xizmat qiladi. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ushbu vazifalar tizimli amalga oshirilib, uning dastlabki bo‘g‘ini bu o‘yin shaklidagi jismoniy tarbiya mashg‘ulotidir.

Jismoniy tarbiya mashg‘uloti kirish, asosiy va yakuniy qismlardan iborat bo‘lib, o‘ziga xos vazifa va mazmunga ega. Mashg‘ulotning kirish qismi maqsad va

vazifalarga ko'ra uyushtiriladi. Jumladan, bolalar kiyimlari va maxsus joy, jihoz va inventarlar yaroqliligi nazorati, bola hayoti xavfsizligini ta'minlashda texnik qoidalarga rioya etilishi kabilardir. Mashg'ulotning bu qismi vazifasi bolalarda unga nisbatan qiziqish uyg'otishdan tortib to diqqatni jamlash, ayrim harakat ko'nikmalarini shakllantirish va keyingi faoliyatga tayyorlashni ham o'z ichiga oladi. Shuningdek, bu qismda saflanish mashqlari - turlicha saflanishlar, qayta saflanishlar, topshiriqlar bilan bajariladigan (yo'nalishi ko'rsatilgan burilishlar) yurish va yugurish, yengil yugurish hamda keyinchalik kichik davra bo'lib saflanish; turli ko'rinishdagi yurishlar - tovonda, oyoq uchida, belgilangan chiziqda, narvonda yurish va boshqa mashqlar tanlab olinadi. Kirish qismi bolalarning qatorlarga bo'linib, doira bo'lib saflanishi, tarqalishi bilan yakunlanadi. Bu bolalarni mashg'ulotning asosiy qismi boshlanishidagi umumrivojlantiruvchi mashqlarni o'rgatishga xizmat qiladi.

Mashg'ulotning asosiy qismida qulay holatda dastlab bolalarni umumrivojlantiruvchi mashqlarga, so'ng asosiy harakatlarga o'rgatish

(2-3tagacha), jismoniy sifatlar (kuch, chaqqonlik, epchillik)ni tarbiyalash vazifalari belgilanadi. So'ng asosiy harakatlarni mustahkamlaydigan harakatli o'yinlar o'tkaziladi. Umumrivojlantiruvchi mashqlarni bolalar buyumlar - bayroqchalar, tayoqchalar, chambaraklar, arqonlar bilan bajarishlari mumkin. Mashg'ulotni yakunlovchi qismi tinch holdagi harakatli o'yindan so'ng tobora sekinlashadigan suratdagi yurishlar bilan amalga oshiriladi.

Jismoniy tarbiya mashg'ulotlari muntazam tashkil etilganda bolalarda harakat ko'nikmalarining rivojlanishi va malakalarni ortishiga sabab bo'ladi. Ayrim mashg'ulotlarda asosiy e'tibor bolalarni yangi jismoniy mashqlarni avval o'rganilgani bilan birga o'rgatishga, ikkinchi xil mashg'ulotlarda harakat (ko'nikma va malaka)larni bolalar tomonidan o'zlashtirish darajasiga e'tibor qaratiladi. Jismoniy tarbiya mashg'ulotida qo'yilgan maqsad va vazifalarning amalga oshirilishi, erishilayotgan natijalar, yakka tartibdagi mashqlar tahlil qilinadi.

Avvalgi va keyingi mashg'ulotlar o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlik, umumiy maqsadga yo'nalganlik, oddiydan murakkablashib boradigan harakatlarni qo'llash, mashqlar orasidagi izchillik dasturga muvofiqlik darajasi nazorat qilinadi. Mashg'ulot shunday tashkil etilganda bolalarda mas'uliyat, o'zini tuta bilish, topshiriqni mustaqil bajarish malakasi shakllanib, o'z ko'nikmalarini ongli ravishda orttirib borish imkoniyati yaratiladi.

Ertalabki badantarbiya mashqlari bola sog'lig'ini mustahkamlashning zaruriy sharti bo'lib, bolalarda diqqatni, maqsadga intiluvchanlikni tarbiyalaydi, aqliy

faoliyatning oshishiga yordam beradi, ijobiy emotsiya va tetiklikni uyg'otadi. Jismoniy mashqlarni ochiq havoda yoki darcha, derazalari ochiq xonada suv muolajalari (artinish, suv quyish, dush) bilan o'tkazishni ta'minlash sog'lomlashtiruvchi samarani beradi: nerv tizimning umumiy holati va funksional imkoniyatlarini yaxshilaydi, uni mustahkamlaydi va chiniqtiradi, bolalarda tetiklik, yengillik va quvonchni uyg'otadi. Ertalabki badantarbiya maktabgacha ta'lim tashkilotlarida muntazam o'tkaziladi.

Quvnoq jismoniy daqiqalar qisqa muddatli jismoniy mashqlardan iborat bo'lib, o'rta, katta va maktabga tayyorlov guruhlarida mashg'ulotlar o'rtasidagi tanaffusda, shuningdek mashg'ulot jarayonining o'zida (rasm chizish, applikatsiya, qurish-yasash va boshqalarda) o'tkaziladi. Jismoniy tarbiya daqiqalarining ahamiyati bola faoliyati va holatini harakat aktivligi orqali almashtirishdan iborat bo'lib, u charchoqni yozadi, bolaning emotsional ijobiy holatini tiklaydi. Agar bola mashg'ulot jarayonida nisbatan harakatsiz turib qolish oqibatida muskullarning nerv tizim ta'sir qiluvchi, organizmdagi funksional jarayonlarni susaytiruvchi turib qolish hodisasi yuz beradi, bularning hammasi toliqishni keltirib chiqaradi. Bola betoqat bo'la boshlaydi, holatini o'zgartirishga intiladi, gohida qad-qomatni tiklash uchun noqulay holatda turib qoladi. Shu o'rinda esa jismoniy daqiqalarni bajartirish qo'l keladi.

Xulosa qilib aytganda maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil etish, kun tartibi asosida harakat faolligini oshirish, sayrlarni tashkil etish, muntazam o'yinlarning turli turlarini tashkil etish lozim va albatta bu jarayonlarda bolalarning individual xususiyatlari, jismoniy inkoniyatlari va albatta chiniqtirish jarayonlariga e'tibor bergan holda amalga oshirilishi kerak.

REFERENCES

1. Нуриддинова М. Организация занятий физической культурой с детьми дошкольного возраста //in Library. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 1024-1029.
2. Nuriddinova M. M. STRUCTURE, REPRESENTATION AND RULES OF THE NATIONAL ACTION GAMES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Физиологические и биохимические основы и педагогические технологии адаптации к разным по величине физическим нагрузкам. – 2022. – С. 280-283.
3. Нуриддинова, М. Организация занятий физической культурой с детьми дошкольного возраста / М. Нуриддинова. – in Library. – 2022. – № 1. – С. 1024-